

MADANIYAT VA TIL O‘RTASIDAGI O‘ZARO TA‘SIR. GLOBALIZATSIYA JARAYONIDA TIL VA MADANIYATNING O‘ZGARISHI

Omonullayeva Surayyo Israilovna,

Andijon Davlat Universiteti, Filologiya fakulteti,
Xorijiy tillar filologiyasi kafedrasida dotsenti, PhD
Ingliz tili o‘qituvchisi

Email: surayyoomonullayeva@mail.com

Tel: +998979780755

To‘lanboyeva Yorqinoy Murodjonovna,

Andijon Davlat Universiteti, Filologiya fakulteti talabasi
Tel: +998931611160

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20454684>

Annotatsiya. Ushbu maqolada til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlik hamda globalizatsiyaning lingvokulturologik jarayonlarga ta‘siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda tilning madaniyat va identitetni shakllantirishdagi o‘rni, shuningdek, ingliz tilining global til sifatida milliy tillarga ta‘siri yoritilgan. Natijalar globalizatsiya sharoitida til va madaniyat muvozanatini saqlash muhimligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: til, madaniyat, globalizatsiya, lingvokulturologiya, identitet.

Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь языка и культуры, а также влияние глобализации на лингвокультурологические процессы. Рассматривается роль языка в формировании культуры и идентичности, а также влияние английского языка как глобального на национальные языки. Результаты показывают важность сохранения баланса между языком и культурой в условиях глобализации.

Ключевые слова: язык, культура, глобализация, лингвокультурология, идентичность.

Abstract. This article analyzes the relationship between language and culture as well as the impact of globalization on linguocultural processes. The study highlights the role of language in shaping culture and identity and examines the influence of English as a global language on national languages. The results emphasize the importance of maintaining a balance between language and culture under globalization.

Keywords: language, culture, globalization, linguoculturology, identity.

Hozirgi globallashuv jarayoni jamiyatning barcha sohalari, ayniqsa, til va madaniyat tizimiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Til va madaniyat xalqning milliy o‘ziga xosligi, tarixiy tajribasi hamda tafakkurini ifodalovchi muhim omillardan biridir. Internet va raqamli texnologiyalar rivoji natijasida tillararo aloqalar kuchayib, lingvistik hamda madaniy o‘zgarishlar jadallashmoqda. Shu bilan birga, globalizatsiya milliy tillarning leksik tarkibi va madaniy tizimiga ham ta‘sir qilmoqda.

So‘nggi yillarda lingvokulturologik tadqiqotlarda til va madaniyat munosabatlariga katta e‘tibor qaratilmoqda. Sapir–Whorf nazariyasida til va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlik asoslab berilgan bo‘lsa, Kramsh (1998) tilni madaniyatni ifodalovchi va shakllantiruvchi omil sifatida talqin qiladi. Biroq globalizatsiya sharoitida milliy tillar va madaniyatlarning transformatsiyasi hali ham dolzarb ilmiy masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi globalizatsiya jarayonida til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni lingvokulturologik yondashuv asosida tahlil qilishdan iborat.

Til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlik lingvokulturologiya doirasida keng o‘rganiladi. Sapir (1921) va Whorf (1956) tomonidan ilgari surilgan lingvistik nisbiylik nazariyasiga ko‘ra, til insonning dunyoni idrok etishi va tafakkuriga ta‘sir qiladi. Bu yondashuv til va madaniyatning uzviy bog‘liqligini ilmiy asosda izohlaydi.

Kroeber va Kluckhohn (1952) madaniyatni inson faoliyatining murakkab tizimi sifatida talqin qilib, tilni uning asosiy ifoda vositasi deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, madaniy qadriyatlar til

orqali saqlanadi va avloddan avlodga uzatiladi. Kramsh (1998) esa tilni madaniyatni ifodalovchi hamda shakllantiruvchi omil sifatida ko'rsatadi.

Globalizatsiya sharoitida Crystal (2003) ingliz tilining xalqaro kommunikatsiya vositasiga aylanishi natijasida tillararo aloqalar kuchayganini ta'kidlaydi. Natijada ko'plab tillarda leksik o'zlashmalar va ayrim struktur o'zgarishlar yuzaga kelmoqda. Pennycook (2010) va Norton (2013) esa globalizatsiya natijasida "gibrid madaniyat" va "ko'p madaniy identitet" shakllanayotganini qayd etadilar.

Mazkur tadqiqot til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir hamda globalizatsiya ta'sirida yuz berayotgan lingvistik va madaniy o'zgarishlarni o'rganishga qaratildi. Metodologik asos sifatida lingvokulturologik va sotsiolingvistik yondashuvlardan foydalanildi. Shuningdek, Sapir-Whorf nazariyasi, Kramshning lingvokulturologik qarashlari hamda Kachruning "World Englishes" modeli asosiy nazariy manba sifatida qo'llanildi.

Tadqiqotda tavsifiy, qiyosiy-tahliliy va kontent tahlil metodlari qo'llanildi. Ingliz va o'zbek tillaridagi globalizatsiya ta'sirida yuzaga kelayotgan o'zgarishlar solishtirildi. Internet, media va ijtimoiy tarmoqlardagi til birliklari tahlil qilindi. Tadqiqotning maqsadi globalizatsiyaning til va madaniyatga ta'sir mexanizmlarini aniqlashdan iborat bo'ldi.

Tadqiqot natijalari til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi globalizatsiya sharoitida yanada kuchayganini ko'rsatdi. Til milliy qadriyatlar, mentalitet va madaniy identitetni ifodalovchi muhim tizim sifatida namoyon bo'ldi.

Tahlillar ingliz tili orqali ko'plab tillarga yangi leksik birliklar kirib kelayotganini ko'rsatdi. "Online", "marketing", "streaming", "like" kabi so'zlar internet va ommaviy madaniyat ta'sirida keng qo'llanmoqda.

Shuningdek, globalizatsiya madaniy integratsiyani kuchaytirayotgani bilan birga, ayrim hollarda milliy o'ziga xoslikning zaiflashishiga ham sabab bo'lishi mumkinligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari til va madaniyat o'rtasidagi munosabat doimiy ravishda o'zgarib borishini ko'rsatdi. Kramsh (1998) ta'kidlaganidek, til madaniyatni aks ettiruvchi ramziy tizim hisoblanadi. Ingliz tilining global miqyosda keng tarqalishi boshqa tillarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Kachru (1986) tomonidan ilgari surilgan "World Englishes" konsepsiyasiga ko'ra, ingliz tili turli madaniy muhitlarda o'ziga xos shaklda rivojlanadi. Tadqiqot natijalari ham ingliz tilidan kirib kelgan birliklarning mahalliy tillarda moslashtirilgan holda qo'llanayotganini ko'rsatdi.

Sapir-Whorf nazariyasiga asoslanib, til tafakkur va dunyoqarashga ta'sir qiladi, demak, globalizatsiya ta'siridagi til o'zgarishlari madaniy identitetga ham ta'sir ko'rsatadi. Fairclough (1995) esa globalizatsiyani ayrim hollarda madaniy gegemoniyaga olib keluvchi omil sifatida baholaydi.

Til va madaniyat o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, til xalqning milliy qadriyatlari va tarixiy tajribasini aks ettiradi. Globalizatsiya esa tillar va madaniyatlar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirib, yangi lingvistik hamda madaniy shakllarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

Shu bilan birga, globalizatsiya madaniyatlararo muloqotni rivojlantirsa-da, ayrim hollarda milliy til va madaniy identitetning zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli global kommunikatsiyaga moslashish bilan bir qatorda milliy qadriyatlar va tilning o'ziga xosligini saqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sapir, E. (1921). *Language: An Introduction to the Study of Speech*. New York: Harcourt, Brace and Company.
2. Whorf, B. L. (1956). *Language, Thought, and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.
3. Kramsh, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
4. Crystal, D. (2003). *English as a Global Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Kachru, B. B. (1986). *The Alchemy of English: The Spread, Functions, and Models of Non-Native Englishes*. Oxford: Pergamon Press.

6. Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
7. Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
8. Pennycook, A. (2010). *Language as a Local Practice*. London: Routledge.
9. Norton, B. (2013). *Identity and Language Learning*. Bristol: Multilingual Matters.